

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

XONDAМИРНИНГ «РАВЗАТУ-С-САФО» АСАРИДА ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД МУХИМ МАЪЛУМОТЛАР

*Филология фанлари номзоди Муҳиббек Рустамий,
Ички ишлар идоралари фахрийси
Филология фанлари доктори Салимахон Рустамий,
Ориентал университети профессори*

Тарихий давлат ҳақида гап кетганда унда бевосита давлат ишларини юритиш ва шу билан бирга, ҳуқуқий масалаларни ҳал этиш қай йўсинда ташкил этилгани масаласи давлат ва ҳуқуқ тарихи учун ўта муҳим ҳисобланади. Чунки давлат тартибга солинган жамиятда бўлади ва бу тартиб маълум бир асосларга эга бўлиб, ушбу асослар муайян манбаларга суянади. Жамиятда юзага келадиган турли даражалардаги ҳуқуқий масалаларни ҳал этишда давлат ёки ҳукуматнинг ҳал қилувчи ўрни бўлмаса, у давлат ҳисобланмайди. Шу жиҳатдан ўн бешинчи - ўн олтинчи асрларда ўлкамизда яшаган аجدодлар ҳаётини тартибга солувчи қонун-қоидалар қандай бўлганлигини билиш ҳар бир замонавий ўқувчи учун қизиқ бўлса керак. Шу муносабат билан мазкур мақолада Мирхонд Муҳаммад ибн Ховандшоҳ (XV аср) томонидан туркий тилда ёзилган «Равзату-с-сафо»нинг еттинчи дафтарида тарихи битилган Султон Ҳусайн Мирзо замонида давлат қандай ташкил этилгани масаласига айрим чизгилар беришга ҳаракат қилинди.

Султон Ҳусайн давлатида бошқарув тизими қандай бўлган деган саволнинг жавобида биринчи эътиборни муқаддима охирида келган икки маълумотга қаратиш лозим бўлади. Биринчисида ўн беш кишининг исми келтирилиб, ушбу шахслар ҳокон “**вазирати** силкида интизом тутмиш

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

эрдилар” (РС:4а) ¹ дейилган. Булардан 14 таси хожалар ва 1 таси саййид. Иккинчисида ўн бир кишининг исми келтирилиб, уларнинг “**садорат** мансаби даражаси”га (РС:4а) етгани айтилган. Булардан 5 таси хожа, 3 таси саййид, 2 таси амир ва 1 таси мавлоно сифати билан тавсифланган. Булар Султон Ҳусайн Мирзонинг подшоҳлиги даврида мазкур лавозимларга бирин кетин тайинланганлар. Баъзан бир лавозимга бир неча кишини шерик қилиш ҳолатлари ҳам кузатилади. Бу маълумотларга суяниб, салтанатни бошқариш дастгоҳининг икки дастаги, яъни вазорат ва садорат деб аталувчи икки тизими мавжуд бўлган, ҳозирги таъбир билан айтганда ҳокимиятнинг икки тармоғи мана шу икки тузилма қиёфасида мавжуд бўлиб, учинчи ҳокимият султоннинг ўзидан иборат бўлган деган ҳулосага келиш мумкин.

Вазорат сўзининг луғавий маъноси “вазирлик” бўлиб, бу маънонинг негизида “оғир юкни кўтариш” ва “гуноҳ қилиш” тушунчалари ётади. Ҳозирги нуқтимиздаги “вазирлик” сўзини қандай маънода ишлатсак, асардаги “вазорат” сўзи ҳам шу маънода ишлатилган. Вазорат кўпинча **вазорат муҳимми** (вазирлик ишлари), **вазорат амри** (вазирлик иши), **вазорат даражаси**, **вазорат мартабаси**, **вазорат мансаби**, **вазорат маснади**, **вазорат сарири**, **девон вазорати** каби бирикмалар таркибида учрайди. Вазоратнинг эгаси кўпинча хоқон ва султонларнинг исми билан ифодаланган: **Хоқон Мансурнинг вазорати**, **Мирзо Кичикнинг вазорати**, **Султон Бадиъуззамон Мирзонинг вазорати** каби.

Садорат сўзининг луғавий маъноси “раислик, бошчилик қилиш” бўлиб, бу маънонинг негизида “кўкс”, “ҳар нарсанинг олд томони” ва

¹ Хондамир. Равзату-с-сафо. Еттинчи дафтар қўлёзмаси. ЎЗР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида 7309 рақами остида сақланади. –С. 4а (Мазкур манбага ҳаволалар мақола матнида қавс ичида РС қисқартмаси билан берилди).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

“жойнинг тўри” тушунчалари мавжуд. Ушбу сўзнинг қўлланишига эътибор берилса, бу мансаб эгаси ашроф, яъни “шарафланувчи” ва аъён, яъни “насли ва мансаби улуғ зотлар” деб аталувчи жамоаларга мансуб шахслардан бўлганини кўриш ва вазифаси уламога расман бошчилик қилиш эканлигини англаш мумкин. Бошқа бир ўринда унинг бошқа барча садрлар, яъни бошлиқлардан илгари муҳр босиши ҳақида гап боради: **“Садорат маҳоми ва уламо арбоби пешволиғи ихтимоми собиқ дастур била Амир Бурхониддин Ховандшоҳнинг ўғли Султон Аҳмадга муфавваз айланди” (РС:806).**

Собиқ дастур била дейилганда олдиндан мавжуд тартиб-қоидалар бўйича, ўзгаришсиз деган маъно англашилади. **Маҳом** “ишлар, юмушлар” дегани. **Уламо арбоби пешволиғи** “етақчи олимларнинг пешвоси, раҳбари бўлиш” демақдир. **Ихтимом** сўзи “қайғуриш, кўп аҳамият бериш ва шуғулланиш” каби маъноларни билдиради. Бу сўз ҳозирги тилимизда ҳозирча ишлатилмайди, лекин унга ўзақдош, яъни у билан ўзаги бир бўлган **аҳамият, муҳим** каби сўзлар кенг қўлланади. **Муфавваз** “ишониб топширилган” дегани. Бу ерда ишониб топширилган нарса садорат ишларидир. Демак, **муфавваз айланди** иборасини мухтасар тарзда “ишониб топширилди” деб тушуниш керак бўлади. Айни шу маънода **тафвиз қилилди** иборасини ҳам учратиш мумкин.

Қуйидаги жумладан садорат таркибида бир нечта садрлар фаолият кўрсатгани кўринади: **“садорат мансабиға йетушуб барча судурлардин илгари тавқиъ чекди” (РС:1536).** Мазкур жумладаги **тавқиъ** сўзининг икки маъноси бор, бири “муҳр” иккинчиси “сипориш”, яъни “ҳужжат билан

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

танишганлик тўғрисида ёки унга муносабат хусусида қисқа қайд”. Судур раҳбар деган маънони билдирувчи **садр** сўзининг кўплик шаклидир.

Номзадларни олий лавозимларга тайинлаш тўғрисида сўз борганда кўпинча **иктидор** ва **ихтийор** каби сўзлар истифода этилган. Масалан, бир ўринда **иктидор** ва **ихтийор мартабаси** жумласи учрайди: “сўнгра йана тарбийат топиб **иктидор** ва **ихтийор мартабасида мақом тутди**” (РС:52а). Бу ўринда **мартаба** сўзи лавозим ўрнида ишлатилган. **Иктидор** сўзи “бирор ишга қодирлик, шу ишни бажариш учун керак бўладиган укув, малака, кўникма, тажриба кабилар”ни англатади. **Иктидор** сўзи “жисмоний ва ҳарбий куч-қудрат”ни ҳам англатиши мумкин: “**чун ул жалодат бешаси шерин² жуванғарда кўрмади, ул тарафга ҳамлазан айланди³, иктидор осорин кўргузуб зафармаол⁴ йасол ақабидин⁵ йонди**” (РС:286).

Ихтийор сўзининг бир неча луғавий маънолари бор. Улар “ҳуқуқ, эрк ва истак” кабилардир, лекин сўз маъносининг ўзагида “танлаш” тушунчаси ётади. Мазкур жумладаги мартаба сўзининг иккинчи сифатловчиси бўлиб келган **ихтийор** сўзи “ўзи маъқул кўрган, тўғри деб билган қарорни қабул қилиш ёки шу зайлда иш кўриш ҳуқуқи” деган мазмунни касб этади. Жумладаги **мартаба** сўзи ўрнида “тахт” деган маънони англатувчи **маснад** сўзи келганда ҳам иборанинг мазмуни ўзгармайди: “**ул авонда-ким, Хожа Низомулмулк ихтийор ва иктидор маснадиға қадамин қўйди, мазкур саййидни ул шуғлдин маъзул қилди**” (РС:1516).

² Ул жалодат бешаси шери – Султон Хусайн Мирзо назарда тутилмоқда.

³ Ҳамлазан айланди – ҳамла қилди.

⁴ Зафармаол – мақсади ғалаба бўлган.

⁵ Йасол ақоби – лашкарнинг орқа қисми.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Яна бир ўринда садорат мансаби эгасига тааллуқ топган бошқа бир вазифа тилга олинган. Мазкур вазифа асарда “адолатсизлик билан боғлиқ ишларини кўриб чиқиш” маъносидаги **додхоқ муҳиммин сўрамоқ** жумласида ўз ифодасини топган. Бу жамиятда турли кутблар ўртасида юзага келадиган ҳуқуқий тортишувларни ҳал этиш садоратнинг муҳим вазифаларидан бири бўлганидан далолат беради: **“Садорат мансабида ўлтуруб додхоқ муҳиммин сўрамоқни дағи анга берди”** (РС:157а). Асар муаллифи Султон Ҳусайн Мирзо замонида садорат мансабида хизмат қилган кишилардан бирини таништиришда шундай маълумотни беради: **“хоқон-и Мансурнинг садорати амриға иқтидор ва ихтийор ғойатида ихтимом кўргузуб хизмати подошида⁶ бир танга ва бир ботман ғалла олмай некномлиғ отин чиқарди”** (РС:154а). Аммо воқеалар жараёнида садорат мансабига етишган айрим амалдорларнинг жазога тортилганига ҳам гувоҳ бўлишимиз мумкин: **ул жаноб бир неча вақт хоқон-и Мансурнинг садорати амриға иштиғол кўргузди ва номуносиб умур иртиқоби⁷ сабаби била муоҳаз бўлуб сана-йи хижрий саккиз йуз дағи тўқсон йеттида эрди-ким, хийобон бошида мақтул бўлди⁸** (РС:154б).

Бу ерда асар муаллифининг ўзи алоҳида эътибор қаратган икки бошқарув тизими ҳақида гап борди. Асар мазмунидан бу подшоҳликда **иморат мансаби** деб аталувчи яна бир лавозим бўлганлигини кўришимиз мумкин. **Иморат** сўзининг ўзаги “буйруқ” маъносидаги **амр** сўзи бўлиб луғавий маъноси “бошқариш”дир. Асарда бу сўз бир неча сўзлар қуршовида

⁶ Хизмати подошида – хизмати эвазига.

⁷ Номуносиб умур иртиқоби – номуносиб ишлар билан шуғулланиш.

⁸ Мақтул бўлди – қатл қилинди.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

келади, масалан, иморат мансаби, вазорат ва иморат даражаси, амир Алишер иморати, девон иморати, девон-и аъло иморати ва бошқалар. Мансаб ёки лавозимни ифодалаганда куйидаги матнда келган: “маъдалатнишон хоқоннинг саъодатмаънус жулуси”⁹ авойилида амир Саййид Мурод Ўғлочи-ким, Абу Саъид Султон давлатининг мўътабарлари жумласидин эрди, ўз қарибларидин жамъе ва хожа Қутбиддин Товус Сумноний ва мавлоно Қутбиддин Хавоқий ва хожа Йусуф Музаффар Шабонгорий била Ироқ ва Озарбайжон жонибидин олийжоҳ хоқон даргоҳиға йетушдилар. Ва амир Саййид Мурод иморат мансабиға мушарраф бўлуб хожа Товус хумойун девоннинг мушрифлиғи¹⁰ шарафиға мушарраф бўлди. Ва мавлоно Қутбиддин садорат амриға ихтисос топиб вазорат муҳимми хожа Йусуфға мутаъаллақ бўлди” (РС:256).

Бу ерда албатта иморат сўзининг юқоридаги вазорат ва садорат сўзлари билан бир сахнада келиши ҳам эътиборни тортади. Юқоридаги шахсларнинг лавозимларга тайинланиши Султон Хусайн Мирзонинг ўз ҳукуматини шакллантириш учун қабул қилган илк фармонларидан десак хато бўлмайди. **Иморат** мансабига мушарраф бўлган амир Саййидмурод Ўғлочи АбуСаъид Султон давлатининг мўътабарларидан бўлганлиги шу ерда айтилмоқда, бундан ташқари, унинг аввал бўлиб ўтган воқеалар ичидаги ҳарбий ҳаракатларда жасорат кўрсатгани, кейинчалик қўшиннинг тўрт минг кишидан иборат манғлайида жангга кириб ҳалок бўлгани воқеаси ҳикоя қилинган. Кейинчалик **иморат даражаси** амир Алишер, йаъни ҳазрат

⁹ Саъодатмаънус жулус авойилида – саъодатли тахтга ўтирган вақтида.

¹⁰ Мушрифлиғ – молия ишларини юритиш лавозими.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Навоийга вазорат даражаси билан бирга берилишига ишора бўлади: **“жаҳонгир хусравнинг¹¹ хатир хотири мунга мутаважжих эрди¹²-ким, хайрот ва мубаррот иртиқоби¹³ ва таъб латофати ва кўнгул зарофати бобида Амир Алишернинг мисли ва назири йўқ эрди, жоҳ-у жалолат мартабасин ва вазорат-у иморат даражасин анга берди”** (РС:44б). Асарда ёзилишича ҳоқон аввалига амир Алишерга улўғ мухрни муҳофаза қилиш учун топширади. Амир Алишер кўп ўтмай ҳоқондан мухрдорликни амир Аҳмад Суҳайлийга топширишини сўрайди. Шунда Султон Ҳусайн Мирзо рози бўлиб, амир Алишерга **иморат** мансабини таклиф этади. Шунда ҳазрат Алишер Навоий кўкалдошлик манқабатини назарда тутиб, мен ҳозир улўғ остона ичкилари қаторидаман, барча амирлардан сизга яқинроқман, шунинг ўзи улўғ мансаб, иморат мансабига мутасаддий бўлсам, барлос ва арлот амирларидан баъзилари тўралик ҳасби билан мендан юқорига чиқиб қолади, деб рад этади. Кейин ҳоқон, **“амир Музаффар Барлосдан ўзга ҳеч кимса амир Алишердин бурун мухр босмасун”** (РС:45а), деган фармони олийни беради ва амир Алишер иморат мансаби эгаси бўлади. Аммо бу ўринда муаллиф вазорат сўзини ишлатмайди. Умуман **иморат** сўзининг қўлланиши таҳлили асосида ундан икки хил лавозимни номлашда фойдаланилган деган хулосага келиш мумкин. Биринчиси юқоридаги каби ҳукумат вазорати ва садоратига бошчилик қилишдир. Бу идора **“девон-и аъло иморати”** деб ҳам аталган. Бу сўз ифодалаган иккинчи маъно **“вилоят**

¹¹ **Жаҳонгир Хусрав** – Султон Ҳусайн Мирзога ишора.

¹² **Хатир хотири мунга мутаважжих эрди** – шундай қилиш истаги бор эди

¹³ **Хайрот-у мубаррот иртиқоби** – хайр-эхсон ишлари билан шуғулланиш.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хокимлиги” ёки “вилоят ҳокими”га тўғри келади. Бундан яна ҳар бир вилоят хоқимининг ўз вазорати ва садорати бўлганини ҳам англаса бўлади.

Кейинроқ хоқон Астробод хоқимини чақириб олиб Астробод хоқуматини амир Алишерга беради. Асарда бу ўринда “**Астробод хоқуматини берди**”, дейилиб, **иморат** сўзи ишлатилмаса-да, бошқа ўринларда “**амийр Алишер иморати, ул сарзамин иморати**” каби иборалар ишлатилган. Шунини ҳам эътироф этиш жоизки, **иморат** сўзи **вазират** сўзининг маънодоши бўла олмайди, чунки қуйидаги жумлада уларнинг алоҳида икки нарса эканлиги аниқ кўриниб турибди: “**вазират мартабасидин иморат даражасига йеткуруб мулк ва мол умурининг ихтийори зимомин анинг кифойати кафиға топшурди**” (РС:129а). Асарда **иморат** сўзи юқоридаги маънолардан ташқари, яна “карвонига бошчилик қилиш”ни ҳам билдиради. Бир қанча муддат вазират мансабида бўлган хожа Афзалиддин Муҳаммад ҳақида гап бориб, шундай дейилади: “**хужжож қофиласи¹⁴ иморати анинг савобнамой раъйига муфавваз бўлуб ул восита била ҳаж этмак ва ҳазрат-и пайғамбар саллаллоху алайҳи вассалламнинг мунаввара равзаси зийорати шарафиға йетмак анга муйассар айланди**” (РС:66б).

Бошқарув хусусида гап борганда яна бир сўз диққатни ўзига тортади. Бу сўз **ийолат** ёки **айолат** тарзида ўқилувчи сўз бўлиб луғавий маъноси “бошқариш”дир. Маъноси ўзагида “яқинлик, туташ бўлиш ва кейингисига ўтиш” тушунчалари бор. Сўзнинг асарда қўлланиши масаласига келсак, ундан бир нечта маъноларни чиқариш мумкин. Масалан, хоқон ва унинг ўғли Бадиъуззамон ўртасида Чароғ мавзеида содир бўлган қуроли

¹⁴ Хужжож қофиласи – ҳаж қилувчилар карвони.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

تۇقناشۇۋ نىما بىلەن يەكۈن توپگىنى ھەقىدە تارىخچى شۇنداق ھىكۆيە قىلادى:
“بىلوھىرا سۇلخ سۇۋراتى يۈز كۆرگۈزۈب بادىئۇزىمامون مىرزو بالخ
ۋىلوياتى ھۆكۈماتى ۋە انىنغ تەۋبىيە ۋە لەۋەھىقىيە ئىيولاتى تو مىرغوب
سۇيىنىنغ كانورىغەچە قانوات ئەتدى ۋە اندىن سۇنغرا مۇھولەفەت تارىيىقى
سۇلۇكى كۇنغلىدىن كەتدى” (PC:36). بۇ بائەن مەزمۇنىدىن ھۆكۈن ۈز
مۇلكىنىنغ بىر قىسمىنى ۈغلىغا مۇلك قىلىپ بەرىشى، تۇغرىروغى ۈغىل ئوتادان
مۇلك تالاب قىلىپ ئولەتلىكى ھەقىدە بۆرمۇقدا. كەينىنغى ۈرىندا سۇلتون
ابۇ سەبىد ئاستروبودنى سۇلتون ھۇسەين مىرزودان تورتىب ئولىپ،
بوشقارۇۋىنى ۈغلىغا توپشىرغانىدا **ئىيولات** سۇزى يەنە ئۇچرايدى: “ئۇل
مەملىكەت ئىيولاتىنى سۇلتون مەھمۇد مىرزوغا تەۋفىز قىلىپ،
ئاستروبودنى يەندى ۋە تاموم سۇرئەت بىلە ھۇروسەن سەۋبىغا مۇتەۋەججىھ
ئەيلەندى” (PC:136). مەزكۇر سۇز ھىتتا (ۈلكە) ئىيولاتى، مەملىكەتنىنغ
ئىيولاتى، بالخ ئىيولاتى، مەشھادى مۇقەددەس ئىيولاتى، دەۋەرزەمىن
ۋىلوياتى ئىيولاتى، غۇر ۋە زەمىندەۋەر ۋىلوياتى ئىيولاتى، جۇرجون
ئىيولاتى كەبى بىرىكمەلەردە “بوشقارۇۋ” مەئناسىدا كەلەدە.

ئۇمۇمەن ئولغاندا بۇ تارىخىي بائەن قىلىش دەۋمىدا مۇئەللىف سۇلتون
ھۇسەين مىرزو ۋە شەخزەدەلەر دەۋلەتنىنغ بوش لەۋەزىملىرىغا تەيىنلەش ۋە
لەۋەزىملىرىدىن بۇشەتەش ۋەقەلەرىنى، كۇپچىلىك ھۆللەردە سەنەلەرى بىلەن،
كەلتىرىپ ۈتگەن. شۇ جەھەتتى بىلەن ھەم ئۇشۇبۇ ئەسەر تارىخىي ھۇججەت سەۋەبىدا
قەدرلەنەدە. ئەسەرنى ھەر تەۋەنلەمە ۋە چۇقۇررۇق تەھلىل ۋە تەدقىق قىلىش
نەۋەقەت تارىخىي ۈرگەنىش ۋە ەرىتەش ئۇچۇن بەلكى ۈشە دەۋردەگى دەۋلەت
تەشكىلاتلىرى ۋە جەمئىيەتتەگى ھۇكۇمەت مۇنەسەبەتلىرىنى تەرتىپتە سەلىش
تەزىمى ھەقىدە ھەم تەسەۋۋۇر ھەسەل قىلىش ئۇچۇن ئىشەنچلى ھۇججەتلى
مەلۇماتلىرىنى بەرەدە.